

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण) नेहा शशि बाला^१

^१प्रोफेसर (श्रीमती) ए पी-एच.डी. शोध छात्रा (समाजशास्त्र)

^२(प्रोफेसर) समाजशास्त्र विभाग डॉ.राम मनोहर लोहिया अथर्व विश्वविद्यालय, अयोध्या श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा (अथर्व विश्वविद्यालय)

सारांश -

प्रस्तुत अध्ययन वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव पर आधारित है। जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवा समस्याओं तथा इन समस्याओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है। इसके साथ ही युवा क्या है? (अवधारणात्मक व्याख्या) इनकी समस्याएं क्या हैं? इसके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? और इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है आदि का अध्ययन करना है। किसी भी राष्ट्र अथवा देश के शिक्षित नवयुवक राष्ट्र के विकास और निर्माण की आधारशिला होते हैं, हमारे समाज के स्वस्थ, शिक्षित नवयुवक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षित युवा ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ ही देश की वास्तविक पहचान होता है यदि हमारे देश या समाज के नव युवकों में वारिन्निक दृढ़ता व नैतिक मूल्यों का समावेश होगा तथा वे मानसिक व बौद्धिक दृष्टि से परिपूर्ण होंगे तो हम स्वस्थ और विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षित युवा ही हमारे देश का वर्तमान है और भविष्य का सेतु भी है। हमारे देश की लगभग ६७ प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की ही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे देश के युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर वह भूमिका चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रही हो, कृष्ण की हो, अर्जुन की हो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत एक विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहां आधी जनसंख्या युवाओं की है, देश की लगभग ६७ प्रतिशत जनसंख्या की आयु ३७ वर्ष से कम है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। यहां के लगभग ६० करोड़ लोग २७ से ३० वर्ष के आयु के हैं। यह स्थिति वर्ष २०४७ तक बनी रहेगी। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या २७ वर्ष से कम आयु की है।

मुख्य शब्दावली- शिक्षित युवा, शिक्षा, जीवन - यापन।

युवा कौन है? (अवधारणात्मक व्याख्या)- विभिन्न विद्वानों ने युवाओं के अर्थ को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने युवा शब्द के अर्थ को आयु को आधार मानकर परिभाषित किया है। परंतु समाजशास्त्रीय इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं।

गोरे (१९७७) - "युवाओं को उनकी उम्र के आधार पर परिभाषित करना एक अपूर्ण प्रयास होगा, क्योंकि यह विवाद का कारण हो सकता है। इसके साथ ही युवाओं को परिभाषित करने के लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। ये आगे भी समांतर शब्द व्यक्तता को विस्तृत करते हैं जो कि युवा की परिभाषा को और भी जटिल बनाता है।"

शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मचर्य को युवावस्था मानने के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए मिश्रा वी. डी. (१९९३) ने कहा कि "यदि हम ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि अगर युवा ब्रह्मचर्य से संबंधित है तो यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा।"

बाक डिवटर - (१९८१) ने युवाओं की उम्र को १३ से १८ वर्ष तक सीमित किया है।

उपरोक्त अवधारणाओं एवं तर्कों के आधार पर प्रस्तुत शोध में युवा- समूह के अंतर्गत १७ -२९ वर्ष की आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है।

शिक्षित युवा समस्याएं- शिक्षित युवा समस्या किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है। यह बहुत बड़ी विश्वव्यापी समस्या है। शिक्षित युवा समस्याओं में बेरोजगारी, निम्न सामाजिक - आर्थिक जीवन स्तर, उच्च प्रस्थिति को प्राप्त ना कर पाना आदि प्रमुख समस्याएं हैं विश्व के मात्र २.४ प्रतिशत क्षेत्र को समेटे हुए हमारा देश १०२.७ करोड़

जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है, जो कि विश्व की जनसंख्या का १६.६ प्रतिशत से भी अधिक है। इतनी सीमित क्षेत्र में इतनी अपार जनसंख्या तथा सभी लोग रोजगार की तलाश में हो, यह एक विडंबना ही है और ऐसे में जब नई तकनीकी प्रविधि (टेक्नोलॉजी) ने मानव श्रम का मूल्य घटा दिया हो तो सब को रोजगार मिले यह केवल एक कल्पित कामना ही है। जब समाज का कोई एक वर्ग जो अपनी सम- विषम परिस्थितियों में किसी तरह से शिक्षार्जन करता है और डिग्री प्राप्त करता तो समाज के विकास की धारा में शामिल हो जाता है या तो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा कर भविष्य का चिंतन करता है।

उद्देश्य

१. शिक्षित युवा वर्ग का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के कारणों को जानना तथा उसे दूर करने का उपाय खोजना।

२. इन समस्याओं के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है का अध्ययन करना।

३. वर्तमान में इन शिक्षित युवाओं में बढ़ रहे तनाव, भटकाव, असंतोष का समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण करना।

४. इस शोध का प्रमुख उद्देश्य नव युवकों को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करना है।

उपकल्पना-

१. शोध समस्या के विभिन्न स्वरूप व्यक्ति के शैक्षिक, सामाजिक परिवेश के अनुसार निर्धारित होते हैं।

२. इस समस्या में बाधक तत्व समाज को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं।

३. सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वे अपूर्ण तथा अपर्याप्त हैं

४. जाति व्यवस्था भी इन शिक्षित युवाओं की समस्याओं को पूरी तरह प्रभावित कर रही है।

शोध प्रवृत्तियाँ एवं प्रविधि - शोध समस्या का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीय शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए कुछ प्रमुख विधियों जैसे व्यक्तिगत तथा सामूहिक साक्षात्कार, अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया तथा द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए शोध पत्रिकाएँ, पुस्तकें, अन्य शोध अध्ययनों का प्रयोग किया गया है।

समग्र निदर्श का निर्धारण - वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन (कानपुर जिले के संदर्भ में) अध्ययन पर आधारित है कानपुर के विकासखंड चौबेपुर से लॉटरी विधि द्वारा चयनित गांवों से ८० शिक्षित युवाओं का चयन उद्देश्य पूर्ण पद्धति द्वारा किया गया है।

सारणी संख्या -०१

शिक्षा के स्तर के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
इन्टर	२०	२५
स्नातक	४४	५५
परास्नातक	१६	२०
	८०	१००

तालिका संख्या १ में अध्ययन के स्तर के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक ५५ प्रतिशत उत्तर दाता स्नातक स्तर के हैं जबकि २५ प्रतिशत इंटरमीडिएट के हैं वही २० प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक स्तर के हैं।

तालिका संख्या -२

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

लिंग	संख्या	प्रतिशत
महिला	५२	६५
पुरुष	२८	३५
	८०	१००

तालिका संख्या २ में लिंगवार प्रतिदर्श में सम्मिलित उत्तरदाताओं में ६५ प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं के वितरण को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित उत्तरदाताओं में ६५ प्रतिशत पुरुष तथा ३५ प्रतिशत महिलाएं हैं।

शिक्षित युवाओं की समस्याओं के जो कारण निकल कर सामने आए हैं वे इस प्रकार हैं-

१. आर्थिक विकास की मंद गति
२. जनसंख्या वृद्धि
३. दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति
४. भ्रष्टाचार
५. भाई भतीजावाद
६. रोजगार तलाश करने वालों में तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण तथा योग्यता का अभाव
७. शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन आदि
८. तेजी मंदी का चक्र
९. दोषपूर्ण है योजनाएं
१०. जाति व्यवस्था
११. व्यवसायिक शिक्षा का मंदिर विकास
१२. शिक्षित वर्ग की विचारधारा

शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन -

प्रस्तुत अध्ययन शिक्षित युवा समस्याओं ने आज हमारे संपूर्ण समाज को इतना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है कि व्यक्ति, परिवार तथा समाज के जीवन में विघटन की दशा उत्पन्न हो गई है इस दृष्टिकोण से शिक्षित युवा समस्याओं के कुप्रभावों को समझना अत्यंत आवश्यक है। विघटन की इन दशाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है -

१. वैयक्तिक विघटन
२. पारिवारिक विघटन
३. सामाजिक विघटन

१. वैयक्तिक विघटन - शिक्षित युवा समस्याओं के कुप्रभाव में पहला कुप्रभाव वैयक्तिक विघटन के रूप में देखने को मिल रहा है। वैयक्तिक विघटन को सामाजिक विघटन का आधार कर सकते हैं। वैयक्तिक विघटन की स्थिति उस समय आती जब व्यक्ति अपने परिवार या वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों एवं नियंत्रणों का विरोध करता है, फलस्वरूप समाज के विरुद्ध व्यवहार करता है। यदि समय रहते शिक्षित युवा समस्याओं का उचित समाधान न किया गया तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे।

ई ० आर० मावर० के अनुसार - व्यैक्तिक विघटन व्यक्ति के उन आवरणों को व्यक्त करता है जो संस्कृति द्वारा अनुमोदित आदर्शों से इतना विचलित होते हैं कि उनमें सामाजिक अस्वीकृति उत्पन्न हो जाती है।

इलियट तथा मैरिल के अनुसार -सामाजिक नियमों तथा संपूर्ण समाज के साथ व्यक्ति का तादात्म्यकरण ना होना विघटन है।

लेमर्ट ने व्यैक्तिक विघटन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है आपके अनुसार व्यैक्तिक विघटन वह दशा अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मुख्य भूमिका के अनुरूप नहीं रहते बल्कि अपनी भूमिका के चुनाव में अनेक भ्रम और संघर्षों का सामना करने लगता है। इस परिभाषा में लेमर्ट ने (क) व्यक्ति की कुशलता तथा उसे प्राप्त होने वाली स्थिति एवं (ख) व्यक्ति की स्थिति तथा उसकी भूमिका के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन को व्यैक्तिक विघटन का आधार स्वीकार किया है।

इस प्रकार शिक्षित युवा समस्याओं से व्यैक्तिक विघटन के अनेक कारणों जैसे -सामाजिक आदर्श - नियमों से विचलन, प्रस्थिति तथा भूमिका का असंतुलन, अलगाव की भावना, नियमहीनता, मानसिक रोग दोषपूर्ण संगति, आत्महत्या आदि समस्याओं का जन्म होता है जो व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है।

२. पारिवारिक विघटन- शिक्षित युवा समस्याओं के कारण समाज में पढ़ने वाले कुप्रभावों में दूसरा कुप्रभाव पारिवारिक विघटन का है। प्रस्तुत अध्ययन में पारिवारिक विघटन के विषय में वर्णन किया गया है। पारिवारिक विघटन पारिवारिक संबंधों में बाधा डालता है अथवा यह संघर्षों की श्रृंखला का वह चरम रूप है जो परिवार की एकता के लिए खतरा पैदा कर देता है। यह संघर्ष किसी भी रूप में हो सकता है। संघर्षों की इस श्रृंखला को पारिवारिक विघटन कहा जा सकता है। पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पारिवारिक अव्यवस्था से है, चाहे यह पारस्परिक निष्ठा और पारिवारिक नियंत्रण की कमी से संबंधित हो अथवा व्यक्तिवादीता की वृद्धि से।

इलियट और मैरिल के शब्दों में, पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बंधनों की शिथिलता, असमंजस्य अथवा पृथक्करण को सम्मिलित करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं।

मार्टिन न्यू मेयर के शब्दों में, पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों में मैतैवय और निष्ठा का समाप्त हो जाना, अथवा बहुधा पहले के संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना का समाप्त हो जाना अथवा पृथक्ता में विकास हो जाना है।

सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवार में जिस चेतना निष्ठा के आधार पर सदस्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं और असीमित दायित्व की भावना को महसूस करते हैं उसी चेतना और निष्ठा का कम हो जाना अथवा इसमें कोई गंभीर बाधा पढ़ना ही पारिवारिक विघटन है। इन समस्याओं के कारण ही पारिवारिक विघटन के अनेक कारणों जैसे पति-पत्नी के बीच असमंजस विवाह विच्छेद की दर में निरंतर वृद्धि बच्चों के लालन पालन पोषण की

समस्या परिवार के संस्करण का भंग हो जाना आदि समस्याएं सामने आ रही हैं।

३. सामाजिक विघटन- वर्तमान में हमारे समाज में शिक्षित युवा समस्याओं का सबसे बड़ा कुप्रभाव सामाजिक विघटन के रूप में देखने को मिल रहा है। इन समस्याओं के कुप्रभावों का अध्ययन करने से पहले हमें सामाजिक विघटन को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है।

सामाजिक विघटन- सामाजिक संगठन में आदत संस्थाएं समितियां आदि शामिल है। सामाजिक विघटन से यह सब अव्यवस्थित हो जाती है। सामाजिक विघटन मानव संबंधों के प्रतिमानों तथा प्रक्रमों में पड़ने वाली बाधाएं है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों का इस सीमा तक टूट जाना है, जिससे संपूर्ण समूह में अव्यवस्था तथा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम का अर्थ समूह के सदस्यों में पारस्परिक अविश्वास का बढ़ जाना है। इस प्रकार सामाजिक विघटन की दशा में व्यक्ति अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, सामाजिक नियमों का नियंत्रण कम होने लगता है, समाज के विभिन्न अंगों का संतुलन खोने लगता है एवं सामाजिक आदर्श के गिरने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मॉकर ने सांस्कृतिक संपर्क के टूट जाने तथा संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बीच होने वाले असंतुलन को सामाजिक विघटन का है।

लेमर्ट के अनुसार -सामाजिक संस्थाओं एवं समूहों के बीच असंतुलन तथा व्यापक संघर्ष पैदा हो जाने का नाम ही सामाजिक विघटन है।

फैरिस ने कहा है, कि सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों के उस मात्रा से टूट जाने को कहते हैं जिससे समूह के स्वीकृत कार्यों को करने में बाधा पड़ती है।

इस प्रकार उपरोक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि युवाओं की समस्याएं हमारे समाज के किसी एक क्षेत्र को प्रभावित ना करके समाज के संपूर्ण पक्ष को प्रभावित कर रही है। यदि समय रहते उनका उचित समाधान न किया गया तो आगे चलकर यह समस्याएं समाज के लिए भयंकर परिणाम लाएंगे।

जिस तरह प्रत्येक बीमारी को कुछ बाहरी लक्षणों की सहायता से पहचाना जा सकता है उसी प्रकार सामाजिक विघटन की अवधि में तथा उससे पहले कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके आधार पर एक समाज में विघटन की प्रकृति तथा सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है। विघटन की इस अवस्था में युवाओं में अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे- हत्या, चोरी, डकैती, मद्यपान आदि उत्पन्न होने लगती हैं

शिक्षित युवा समस्याओं के कुप्रभाव को दूर करने के सुझाव -

यदि हम अपने समाज को स्वस्थ, सशक्त समाज बनाना चाहते हैं तो हमें इन युवाओं की समस्याओं को दूर करने के सर्वप्रथम प्रयास करने पड़ेंगे। युवाओं की इन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्ति, समाज और सरकार इन तीनों के संयुक्त सच्चे प्रयास की जरूरत है। अनेक प्रयासों के द्वारा इन युवाओं की समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है-

शिक्षित युवाओं की समस्याओं के कुप्रभाव को दूर करने के सुझाव -

१. शिक्षा पद्धति में सुधार किए जाएं
२. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए
३. रोजगार दफ्तरों की स्थापना की जाए
४. देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए
५. व्यवसायिक शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए
६. आईटी हब बनाए जाएं
७. मुद्रा ऋण योजना को जरूरतमंद लोगों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए
८. रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न किए जाएं
९. शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए
१०. ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए।

निष्कर्ष- प्रस्तुत अध्ययन शिक्षित युवा समस्याओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि शिक्षित युवा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, इनके अनेक कुप्रभावों जैसे - लैंगिक,परिवारिक और सामाजिक विघटन के अंतर्गत हत्या, आत्महत्या चोरी, डकैती, मद्यपान, तलाक, विवाह-विच्छेद, विचलन, आदर्श हीनता आदि को अनेक प्रयासों के द्वारा दूर किया जा सकता है और एक स्वस्थ, सुदृढ़ और विकसित समाज तथा राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ-

१. गोरे एम. एस. (१९७७) इंडियन यूथ रूप्रोसेस ऑफ सोशल इंजेशन, विश्व युवा केंद्र, नई दिल्ली।
२. मिश्रा वी. डी. (१९९३) यूथ कल्चर रूफ कंफैरेटिव स्टडी इन द इंडियन कांटेक्ट, इंटर इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली
३. बाक, डिवटर (१९८९), क्राइसिस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ.
४. चंद्र, एस. एस. (२००२) भारत में सामाजिक समस्याएं, कनिष्का पब्लिशर्स रुनई दिल्ली
५. शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा आर. के. (२००२) सामाजिक विघटन, एटलांटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स
६. आहूजा राम, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन द्वितीय संस्करण, जयपुर एवं नई दिल्ली, २००९
७. कैरियर दर्शन (रोजगार समाचार)
८. टॉपर कॉम
९. योजना (हिंदी पत्रिका)
१०. हिंदी बैंग. कॉम